

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Прищепов М. М.

аспірант I року навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: vikromankol@gmail.com

Методологічною базою формування громадянської культури студентів є освіта ЗВО, яка передбачає цільову спрямованість освіти на формування громадянської культури студентів. Соціальний аспект складається на підставі системної, аксіологічної та культурологічної основ. Систематизація цих аспектів здійснюється на ціннісно-цільовому рівні у вигляді складної системи взаємозв'язків між різними навчальними курсами. При цьому названі аспекти проєктування та реалізації освіти розглядаються у контексті з цілями соціальної освіти, здійснення якої будується у вигляді міжпредметних зв'язків.

Соціальний аспект проєктування освіти як проблема модернізації освіти недостатньо чітко простежується у наукових дослідженнях. Методологічний аспект освіти соціального профілю потребує спеціального відображення та державних документів. Так, сучасні дослідники вважають, що аксіологічний блок у структурі Закону України «Про освіту», а також у Національній доктрині розвитку освіти в Україні належним чином не обґрунтований. Необхідно виділити загальні інваріантні цільові пріоритети для розвитку освітніх систем [4].

Традиційно соціальна парадигма освіти пов'язана із задоволенням державних вимог до підготовки спеціалістів. Сучасна концепція освіти орієнтована на самореалізацію особистості, формування знань, умінь та навичок, творчих якостей особистості, що необхідні для трудової та суспільної діяльності. Особистісно-орієнтоване навчання та освіта за дотримання стандартів професійної підготовки становить найважливіший напрямок у формуванні особистісної соціальної позиції педагога та професійної

самореалізації в майбутній педагогічній діяльності. Для того, щоб освіта досягала своїх цілей, необхідно, аби:

- освіта була націлена на реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії;
- послідовно здійснювався контроль досягнутих успіхів освіти у сфері професійної самореалізації особистості та своєчасно запроваджувалися необхідні корективи;
- управління системою освіти здійснювалося на основі диференціації цілей освіти та варіативності навчання [3].

Професійна освіта має забезпечувати статус особистості у суспільстві, сприяти затребуваності фахівця та створювати умови для становлення і розвитку громадянського суспільства. Практико-орієнтовані освітні технології необхідні для загальної шкільної освіти та професійного навчання. Тим паче, що функції педагога як професіонала спрямовані на виховання дітей та молоді, формування інтелектуальної та мотиваційно-вольової орієнтації на соціалізацію, освоєння та втілення у життя всієї сукупності цінностей, що становлять феномен громадянськості. Пріоритетними соціальними цінностями є такі: суспільне благо, права людини, свобода вибору, соціальна справедливість, рівність перед законом, плюралізм позицій і поглядів, моральність і правдивість у справах та сімейно-побутових відносинах, патріотизм і толерантність [1].

У реальному освітньому процесі формування громадянської відповідальності студентів здійснюється переважно теоретичному рівні, а не функціональному (тобто в навчально-професійній діяльності в умовах конкретного соціуму). У теоретичному плані студенти повинні вивчати закономірності та функціональні особливості процесів становлення громадянського суспільства та демократії в Україні.

Однак у сучасній навчально-педагогічній практиці виховання громадянськості недостатньо забезпечене програмно та технологічно, а соціально-професійному самовизначенню студентів приділяється недостатньо

уваги. Проте громадянська культура має виховуватися на всіх рівнях предметної освіти з метою формування культури свідомості та культури професійної діяльності [2].

На наш погляд, саме такий напрям освіти, як виховання відповідальністю, створює в освітньому процесі соціальну суб'єктність, адже на основі оцінювання наслідків ухвалених рішень та виконаних дій будується технологія виховання громадянськості.

У нашій експериментальній роботі ми використовували цей метод. Результативність контролю, що викликає відповідну реакцію, пролонгується на багато наступних дій, якщо педагогічне оцінювання результатів навчальних дій здійснюється з позиції об'єктивного підходу, а педагогічна інтерпретація навчальної роботи результату будується за допомогою виявлення об'єктивних та суб'єктивних залежностей між змістовними дидактичними характеристиками навчальних ситуацій та цільовими критеріями оцінювання способів їх вирішення студентами. Оскільки навчальна діяльність є основним видом діяльності студентів, то розвиток відповідальності як якості особистості має ефективно протікати у когнітивному та мотиваційному відношенні. Конструктивний план педагогічного впливу здійснювався з допомогою застосування навчальних завдань із зовнішнім контролем.

Студентам факультету початкового навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди запропонували онлайн-опитувальник «Відповідальна поведінка», який дозволив визначити особисту відповідальність студентів у діяльності. При цьому вид діяльності не було визначено. На основі відповідей було проведено їх аналіз за такими напрямками: ставлення до труднощів; передбачення результатів діяльності; здійснення власних намірів; ставлення до обов'язків; ставлення до обіцянок; ставлення до наслідків вчинків; уявлення про те, за що людина має відповідати; емоційне ставлення до відповідальних справ.

Отримані дані свідчать про певну типовість прояву особистісної відповідальності студентів у різних ділових та життєвих ситуаціях. Аналіз дозволяє скласти орієнтовну характеристику особистості в аспекті

відповідальної поведінки. У соціальному аспекті було розглянуто способи комунікативних взаємодій та ставлення до обов'язків, боргу, а також особистісні прояви відповідальності в емоційному плані.

Загалом можна зробити висновок, що студенти усвідомлюють непослідовність своєї поведінки та недостатність володіння власною поведінкою (можна припустити, що в деяких випадках має місце свідоме недотримання своїх обов'язків, зокрема невиконання обіцянок, безвідповідальність за наслідки). Значно вищі показники емоційної поведінки, переживання невдач, неблагополучних наслідків своєї поведінки.

Відповіді студентів говорять про наявність моральної відповідальності та недостатність раціонально-вольової саморегуляції поведінки; існують складні зв'язки між проявом відповідальності та активністю студентів, між усвідомленням почуття обов'язку та продуктивністю навчальної діяльності, між реалізацією відповідальності та успішністю педагогічної професійної діяльності у процесі педагогічної практики.

Література

1. Соціально-педагогічне проектування: навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 6.010106 Соціальна педагогіка. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. 132 с.
2. Житник Н. Практико-орієнтована підготовка фахівців в умовах регіонального вищого навчального закладу. *Професійна освіта: проблеми і перспективи*. 2015. Вип. 9. С. 29–35.
4. Завалевський Ю. Громадянська освіта і громадянське виховання в закладах освіти. Навчально-методичний посібник. Чернівці : Букрек, 2004. 48 с.
3. М'яленко В. Психологія професійної самореалізації молоді : монографія. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. К. : Міленіум, 2016. 104 с.